

研究の認知度向上のために： 研究者の「デジタルプレゼンス」チェックリスト

オープンサイエンスの旅の第一歩を踏み出そう！
—あなたの「Open Science Journey」へようこそ—

このチェックリストを活用してあなたの研究をデータやソフトウェア、機関などに関連付けていけば、あなたの「デジタルプレゼンス」はより高まり、将来の共同研究者やパートナーとなるかもしれない人々への認知度が向上します。また、あなたの研究が利用された場合には学術貢献としての評価にもつながります。

本チェックリストの対象となる方は：

1. チームまたはプロジェクトのリーダー
2. チームまたはプロジェクトの研究者

このチェックリストは一般的なものであり、あなたの所属機関、研究室、研究チーム、あるいは研究資金配分機関の要件によっては調整が必要です。

A. あなた自身について: ORCID

1. **自分の ORCID を登録しましょう。**他の研究者とあなたを区別する永続的なデジタル識別子として、あなた自身と研究活動を自動的にリンクします。登録はこちらのページ <https://orcid.org> から、"For Researchers"を選択してください。
2. **すべての学術業績にあなたの ORCID を表示しましょう。**あなたの出版物、データセット、ソフトウェア、プレゼンテーション、ポスター、電子メールの署名など、すべてに ORCID を表示することで、あなたの ORCID プロフィールへのリンクに役立ちます。
3. **ORCID プロフィールを最新の状態に保ちましょう。**
 - a. Crossref と DataCite からの**自動更新を有効にしましょう。**[Digital Presence に関するブログ記事](#)に詳細な手順が掲載されています。
 - b. 3ヶ月ごとに**リマインダーを設定し**、すべての業績が ORCID プロフィールにリンクされ、最新であることを確認しましょう。現在の所属先と電子メールを含め、一般に閲覧可能な状態にしておきます。2つ目の電子メール（非公開でも可）を追加して、もう一つの電子メールがロックされたり無効となった場合でもアカウントにアクセスできるようにしておきます。

B. あなたの出版物について: デジタルオブジェクト識別子(DOI) + あなたの ORCID

1. **あなたの出版物に、自分の ORCID や共著者の ORCID を記載しましょう。**
 - a. 選択の余地があれば、あなた自身や共著者の ORCID を必須項目としているジャーナルを利用しましょう。そうすれば、あなたの論文はあなたの ORCID と一緒に登録され、自動的にリンクされません。
 - b. 選択したジャーナルが ORCID を義務化していなくても、とにかく記載しましょう。ORCID はできるだけ自分の名前の近くに表示します。また、共著者の ORCID も記載しましょう。情報が確定したら、各チームメンバーに「早見表」としてリソースの一覧表を提供しましょう。各チームメンバーがアクセスできるようにして、概要や必要なトレーニングも提供するようにしましょう。

C. あなたのデータセットについて: DOI や永続的識別子 (PID) + あなたの ORCID

1. 発見可能性を支援しているリポジトリ、できればあなたのデータに特化したものを選択しましょう。詳細については、[リポジトリのガイドライン](#)を参照してください。
2. データセットをデポジットする際は、あなたの ORCID を記載しましょう。そして、データセットに貢献した他の人々の ORCID も。あなたが選んだりリポジトリが ORCID を必須項目としていなくても、とにかく記載し、できるだけ各貢献者の名前の近くに配置するようにします。
3. 関連する業績の PID を含める（または後から追加）するようにしましょう。そのデータセットを引用している論文の DOI や、それを分析するために使用したソフトウェアの PID、集計データを作成するために使用した元のデータセットの PID などを含めるようにします。
4. データセットのドキュメンテーション（=メタデータ）を添付しましょう。これは README ファイルや、コミュニティが推奨するフォーマットで作成します。
5. 可能な限りオープンなライセンスを付与しましょう。<https://creativecommons.org/choose/>
6. 出版物の中で、データを引用しましょう。

D. あなたのソフトウェアについて: DOI、GitHub + あなたの ORCID

1. 研究に使用したソフトウェアのバージョンを、GitHub（またはその他の開発プラットフォーム）から Zenodo など保存のためのリポジトリに保存しましょう。
2. 保存したバージョンにはあなたの ORCID を含めましょう。また、そのソフトウェアに貢献した他の人々の ORCID も。もしあなたが選んだりリポジトリが ORCID を必須項目としていなくても、とにかく記載し、できるだけ各貢献者の名前の近くに配置するようにしましょう。
3. [Citation.CFF](#) と [CodeMeta ファイル](#)（“Create”メニューを選択）をソフトウェアのドキュメンテーションに添付しましょう。
4. 可能な限りオープンなライセンスを付与しましょう。<https://creativecommons.org/choose/>
5. 出版物の中で、ソフトウェアを引用しましょう。詳しくは、[Recognizing the value of software: a software citation guide](#) を参照してください。

参考文献

Edmunds, Rorie, Specht, Alison, Stall, Shelley, David, Romain, Mabile, Laurence, O'Brien, Margaret, Murayama, Yasuhiro, Correa, Pedro, Machicao, Jeaneth, & Miyairi, Nobuko. (2022). Repository Guidelines. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6542494>

Katz DS, Chue Hong NP, Clark T et al. Recognizing the value of software: a software citation guide [version 2; peer review: 2 approved]. F1000Research 2021, 9:1257 (<https://doi.org/10.12688/f1000research.26932.2>)

関連するチェックリストへのクイックリンクです：

- [データのドキュメンテーションと引用のチェックリスト](#)
- [ソフトウェアのドキュメンテーションと引用のチェックリスト](#)

アップデートのご要望は、datahelp@agu.org までメールにてお寄せください。メールには、チェックリストの名称と DOI を明記してください。

このチェックリストを引用するには:

Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, Stall, Shelley, Specht, Alison, Amato, Jennifer Gonçalves, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, Curivil, Francine Aparecida Lante, David, Romain, Machicao, Jeaneth, O'Brien, Margaret, Santos, Solange, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira, & Mabile, Laurence. 研究の認知度向上のために：研究者の「デジタルプレゼンス」チェックリスト. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7944747>